

O Parque de Ciência e Tecnologia da USP

Subtítulo: Parte I – Histórico e Patrimônio Arquitetônico

Introdução

O objetivo desta **Parte I** do artigo será caracterizar o Parque de Ciência e Tecnologia da USP (CienTec), compondo um breve histórico e apresentando seu patrimônio arquitetônico no ano de 2022.

O CienTec foi criado em 2001, inserido numa iniciativa do Governo do Estado de São Paulo para a integração das diversas instituições que compõem o Parque Fontes do Ipiranga (PEFI, ou ainda “Parque do Estado”). O governador Geraldo Alckmin criou o Programa ECOPEFI “*preconizando a otimização dos equipamentos atualmente disponíveis em áreas contíguas, porém estanques – além da implantação de novos [equipamentos]*”. O foco era educacional e turístico, e visava transformar este parque em um “*importante marco para São Paulo, abrindo-se [...] a eventos nacionais e internacionais*”¹.

O CienTec era um desses “novos equipamentos”. O objetivo do Programa ECOPEFI era criar um grande núcleo de visitação e divulgação científica, relacionado à fauna (Zoológico), à flora (Botânico) e às demais ciências (CienTec), aproveitando a já significativa visitação do Zoológico, em torno de 1,5 milhão de visitantes anuais. A integração poderia se dar no transporte, na divulgação e na venda de ingressos, entre outras possibilidades.

Conforme se pode ver na figura 01, o PEFI é composto também pelo Centro de Esportes, Cultura e Lazer (CECL) e pelo São Paulo Expo (Expo), entre outros. Em destaque estão representados os limites do CienTec, sua área antropizada e o eixo Norte-Sul.

¹ BICUDO, Denise; FORTI Maria; e BICUDO, Carlos. *Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (PEFI): unidade de conservação que resiste à urbanização de São Paulo*. São Paulo, SP, Editora SMAESP, 2002, p. 5.

LEGENDA

- PEFI
- CienTec
- Área Antropizada
- Eixo Norte-Sul

Figura 01.

Dentro do Programa ECOPEFI houve a destinação de 600 mil reais em *recursos estaduais* para o desenvolvimento do projeto do CienTec, um “Centro de Ciência e Tecnologia para São Paulo”, portanto um equipamento de porte metropolitano.

A Universidade fez os investimentos em infraestrutura e custeio. A Fundação Vitae forneceu recursos para o acervo – planetário, exposições científicas e outros – e para a definição conceitual da nova instituição, através da participação de consultores

especialistas em museus de Ciência. A fase de concepção do novo museu foi concluída em 2003².

Faziam parte do seu programa arquitetônico espaços para exposições interativas, permanentes e temporárias, internas e ao ar livre; auditório; planetário; e espaço para eventos educativos.

Localização e Vocação

O CienTec está localizado no sítio do antigo Observatório de São Paulo; foi posteriormente reorganizado e renomeado como Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP (IAG-USP). Os edifícios originais foram construídos entre 1932 e 1941. Com a decisão de transferir integralmente o IAG-USP para a Cidade Universitária a opção por transformar o local num espaço de divulgação científica foi o resultado de diversos fatores:

- a. A herança histórica do local, ligada à Ciência, que inclui os 10 edifícios originais;
- b. A presença de objetos artísticos e científicos originais, como o Vitral de Urânia, a escultura de Urânia e o telescópio Zeiss;
- c. A presença da Estação Meteorológica, com diversos equipamentos científicos, históricos e contemporâneos;
- d. A tradição do Observatório e do IAG nas atividades de divulgação científica.

O engenheiro e geógrafo Alypio Leme de Oliveira foi o primeiro diretor do Observatório e também o autor do seu projeto arquitetônico. Em relatório de 1929, Oliveira declara que “*o local permitirá ao Observatório ser provido de meios para a **educação do grande público**, conduzindo assim o estabelecimento a desempenhar uma função social tão importante como seu papel científico [...]*”³ (grifo nosso em negrito).

² MANTOVANI, Marta Silvia Maria e MASSAMBANI, Oswaldo. *Parque CienTec - Parque de Ciência e Tecnologia da USP: Restauração do conjunto arquitetônico de importância histórica para abrigar atividades de difusão da ciência e da tecnologia*. São Paulo: EDUSP, 2004.

³ SANTOS, Paulo Marques dos. *Instituto Astronômico e Geofísico da USP: Memória sobre sua Formação e Evolução*. São Paulo, EDUSP, 2005, p. 76.

Caracterização

O CienTec é um tipo particular de museu: é um *Science and technology center*. O termo em inglês é mais apropriado, pois carrega um significado mais amplo que o de sua tradução: é um museu muito bem definido, voltado para a divulgação das diversas áreas de ciência e tecnologia.

Figura 02

Ele “lida com o imaterial – os conceitos e processos da ciência e da tecnologia” e não é focado nos objetos, mas na experiência⁴. Costuma se apoiar na interatividade, seja

⁴ DANILOV, Victor. *Science and Technology Centers*. Massachusetts, The MIT Press, 1982, p. 4.

manual, intelectual ou emocional (*hands-on, minds-on e heart-on*). Ele visa a “*compreensão da ciência pelo público, [...] atrair os jovens para o estudo formal de assuntos científicos, o divertimento, o entusiasmo [...]*”⁵, e foca também as implicações sociais dos princípios científicos e das aplicações tecnológicas, constituindo-se em importante agente de inclusão social⁶.

Patrimônio Edificado

Oliveira concebeu o projeto urbanístico e arquitetônico, entre 1929 e 1930, para a implantação do Observatório de São Paulo. A construção foi acompanhada pelo próprio autor.

O objetivo do presente texto não é o aprofundamento nas características técnicas e construtivas dos edifícios, nem a defesa de sua qualidade arquitetônica ou ainda da importância da preservação do conjunto original⁷, o qual foi incluído no tombamento do PEFI pelo Condephaat, em 2018, conforme relacionado a seguir:

“III – Conjunto do CienTec (IAG-USP): Sua solução urbanística, como a disposição do Eixo Norte Sul dos edifícios, arruamentos e os seguintes edifícios: a) Edifício 1 – Portaria; b) Edifício 3 – Residência do Diretor; c) Edifício 4 – Páleo/Planetário; d) Edifício 5 – Administração; e) Edifício 8 – Grubb; f) Edifício 9 – Zeiss; g) Edifício 15 – Astronomia; h) Espelho d’água; i) Estátua de Urânia”⁸

⁵ MCMANUS, Paulette. Uma palavra em seu ouvido... O que você quer dizer quando fala, ou pensa a respeito de Educação (formal e informal), Aprendizagem e Interação. In MARANDINO, Martha; ALMEIDA, Adriana Mortara; e VALENTE, Maria Esther Alvarez. *Museu: lugar do público* (pp. 47-62). Rio de Janeiro, FAPESP / Editora Fiocruz, 2009, p. 56.

⁶ MASSABKI, Paulo Henrique. *Centros e Museus de Ciência e Tecnologia*. São Paulo, SP, Brasil: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2011, pp. 33-37.

⁷ Idem, pp. 180-202.

⁸ CONDEPHAAT (2018). Resolução SC - 103, de 07-11-2018. DOESP. São Paulo, IMESP.

Vamos nos concentrar em caracterizar os espaços existentes em suas dimensões e qualidades principais, relacionando-as à adequação para o abrigo de exposições permanentes e temporárias, palestras e eventos de divulgação científica.

Figura 03

Síntese da Técnica Construtiva

O sistema construtivo adotado nos edifícios originais “foi de alvenaria estrutural, com grossas paredes portantes – de 40 a 100 cm, aproximadamente -, intermediadas por cintas de concreto não-armado nas mudanças de pavimento. As fundações também eram de concreto não-armado, completadas por tijolos”⁹. Pilares de concreto foram utilizados apenas nas bases de sustentação de equipamentos científicos - como telescópios - e nas colunas dos pórticos de entrada dos edifícios.

As coberturas foram resolvidas de acordo com três situações distintas: lajes impermeabilizadas; cúpulas (esféricas e semicilíndricas) com estrutura de madeira e revestimento metálico; telhados escondidos atrás de platibandas, sobre forro de estuque. Em pelo menos um caso houve a associação de vigas metálicas e vigas de madeira para a composição de assoalho e forro (figura 04).

⁹ MASSABKI, Paulo Henrique. *Centros e Museus de Ciência e Tecnologia*. São Paulo, SP, Brasil: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2011, p. 187.

Figura 04

A arquitetura original se caracteriza, em sua maioria, por pequenas salas (com até 30 m²) e pés-direitos baixos (inferiores a 3,00m) – exceção feita ao edifício da Administração.

Diagnóstico do Conjunto em 2003

O conjunto original foi documentado em dois níveis: num diagnóstico detalhado, que inclui textos, desenhos e fotografias gerais e de cada um dos 10 edifícios originais. Este relatório não foi publicado, e dele existe apenas o original, no acervo do CienTec.

Há, no entanto, um texto sintético redigido pelos autores do projeto de restauro e reconversão, Paulo Bruna e Nestor Goulart Reis Filho¹⁰, no qual é possível apreender sua apreciação do conjunto.

*“A linguagem arquitetônica adotada era a do art-déco, que entrou em uso mais frequente em São Paulo nos anos 30 [...]. Mas contrastavam com as entradas dos vários edifícios, que eram resolvidas com soluções de caráter acadêmico, em pequenos corpos avançados, sustentados por pares de colunas com capitéis jônicos e fustes lisos [...]. A geometrização, característica do art-déco, **era reforçada pelo destaque dado às formas das cúpulas e abóbadas [...]**”¹¹ (grifo nosso em negrito).*

*“Os edifícios foram construídos sobre um sítio elevado; alguns na parte mais alta; outros ao seu redor, sempre obedecendo a determinados critérios geométricos. Usando linguagem de arquitetos e urbanistas, devemos dizer que o conjunto foi organizado segundo um **traçado regulador**” (figura 02). Ou seja, “*não se trata de uma simples série de edifícios semelhantes, mas de um plano de conjunto*”¹² (grifo nosso em negrito).*

“O tratamento paisagístico original, muito simples, acentuava suas características. A plataforma era coberta apenas por um gramado [...]”¹³.

Passemos agora a comentar sobre os edifícios do conjunto original.

Os Edifícios Originais

Apresentamos a situação da volumetria dos edifícios conforme eles chegaram ao ano da criação do CienTec, em 2001. Não houve alterações desde então, com exceção do Pavilhão do Grande Equatorial.

¹⁰ MANTOVANI, Marta Silvia Maria e MASSAMBANI, Oswaldo. *Parque CienTec - Parque de Ciência e Tecnologia da USP: Restauração do conjunto arquitetônico de importância histórica para abrigar atividades de difusão da ciência e da tecnologia*. São Paulo: EDUSP, 2004

¹¹ Idem, p. 22.

¹² Ibidem, p. 14.

¹³ Ibidem, p. 18.

A *Portaria* (sem número) se encontra preservada. É uma bela e pequena edificação que atende bem aos seus propósitos: marcar a entrada, controlar o acesso e encaminhar o visitante ao seu destino. Sofreu ao longo dos anos o acréscimo de um pequeno ambiente de cada lado, mantendo, no entanto, a simetria presente no traçado regulador.

PORTARIA

A-Perspectiva Projeto Original (1930)

B-Foto (2008)

C-Planta (do autor)

Figura 05

A *Residência do Diretor* (G) é composta no seu pavimento superior por sanitários e 10 salas com cerca de 4,00 m x 4,00 m, todas com pé-direito de 3,45 m. O pavimento inferior é mais compartimentado e apresenta pé-direito de 2,60 m. É menor, pois metade de sua área se constitui num porão de 1,20 m de altura. A escada, que conectava os dois pavimentos internamente, foi parcialmente demolida. Ao edifício foi acrescentado um anexo espúrio com cinco salas de aproximadamente 3,00 m x 5,00 m com cobertura em telhas de cimento amianto.

G - RESIDÊNCIA DO DIRETOR

A-Foto (c. 1941)

B-Planta Pavto. Inferior (do autor)

C-Planta Pavto. Superior (do autor)

LEGENDA

- Anexo Espúrio
- Escada parcialmente demolida

Figura 06

Os *Pavilhões Cook* (B – “Zeiss”) e *Photographico* (C – “Grubb”) são edifícios gêmeos espelhados pelo eixo Norte-Sul e alinhados no eixo Leste-Oeste que passa pelo centro do conjunto (Praça de Urânia). Os apelidos Zeiss e Grubb se devem aos telescópios instalados originalmente nestes edifícios. Cada edifício é composto por:

- Porão com uma sala de 6 m x 6 m, e duas saletas menores, todas com pé-direito de 2,60 m e pouca iluminação natural;
- Térreo com copa e sanitários, uma sala de 6 m x 6 m e outra de 5 m x 5 m, pé-direito de 3,60 m.

- c. Pavimento superior composto por uma cúpula de 6 m de diâmetro, acessada unicamente por escada externa espiral de 60 cm de largura.

B - PAVILHÃO COOK

B - Projeto Original (1930). Corte.

C - Construção (c.1941)

A - Projeto Original (1930)

Figura 07

No caso do *Pavilhão Cook* a cúpula ainda abriga o telescópio Zeiss, operacional. A cúpula mantém seus sistemas de abertura (mecânico), e de giro (eletromecânico).

O mesmo não acontece no *Pavilhão Photographico*, cujo telescópio Grubb foi doado nos anos 1980. Neste edifício foi criado no ambiente da cúpula um mezanino com piso de madeira. Os sistemas de abertura e giro foram eliminados.

Além da Zeiss, o *Pavilhão Cook* abriga hoje o Museu de Meteorologia do IAG em seu pavimento térreo.

J - RESIDÊNCIA DO ZELADOR

A - Redesenhado (2004) do Projeto Original (1930).

C - Planta Pavto Térreo (2002)

0 5m

B - Edifício Concluído (c. 1941).

D - Planta Pavto Inferior (2002)

0 5m

Figura 08

A *Residência do Zelador* (J) é composta por cinco salas de aproximadamente 3 m x 4 m e pé-direito de 3,50 m no Térreo. O pavimento inferior, semienterrado, apresenta pé-direito de apenas 2,25 m. Toda a ala oeste do edifício, em ambos os pavimentos, foi acrescida em momento posterior; não é original. Tal acréscimo se deu em virtude de uma instabilidade estrutural do edifício, que pendia no sentido oeste¹⁴.

¹⁴ MANTOVANI, Marta Silvia Maria e MASSAMBANI, Oswaldo. *Parque CienTec - Parque de Ciência e Tecnologia da USP: Restauração do conjunto arquitetônico de importância histórica para abrigar atividades de difusão da ciência e da tecnologia*. São Paulo: EDUSP, 2004, p. 86.

E - COELOSTATO e ESPECTROHELIOGRAPHO

A - Projeto Original (1930)

B - Foto (c. 1941)

C - Foto (2008)

Figura 09

O *Coelostato e Espectroheliographo* (E) é um pequeno edifício oblongo, com uma sala semienterrada de 3 m x 10 m e pé-direito de 3,00 m, para funcionamento de um celóstato Zeiss de 300 mm de diâmetro e um espectroeliógrafo, para observações solares¹⁵. Há várias décadas os equipamentos não se encontram mais no local. São instrumentos ópticos que permitem obter imagens de telescópios. O celóstato projeta

¹⁵ SANTOS, Paulo Marques dos. *Instituto Astronômico e Geofísico da USP: Memória sobre sua Formação e Evolução*. São Paulo, EDUSP, 2005, p. 79.

a imagem numa superfície plana, enquanto o espectroeliógrafo gera uma fotografia da superfície solar. A parte mais aparente do edifício seria sua cúpula semiesférica de 4 m de diâmetro, que foi há muito demolida.

A - PAVILHÃO DO SERVIÇO MERIDIANO

A - Redesenhado (2023) do Projeto Original (1930). Planta.

B - Construção (c.1941)

C - Edifício concluído (c. 1941)

D - Planta Térreo (2002)

E - Edifício descaracterizado (2008)

Figura 10

O *Pavilhão do Serviço Meridiano (A)* foi um dos edifícios mais descaracterizados ao longo dos anos. A cobertura em laje e platibanda do corpo central foi substituída por telhas de cimento amianto e um frontão triangular. Os corpos laterais tiveram suas abóbodas (equivalentes às dos Pavilhões *Cook* e *Photographico*) demolidas e foram ampliados aleatoriamente, com quebra da simetria presente no traçado regulador. Só o que restou do edifício original foi a planta do corpo central – aparentemente alterada pelo próprio autor, Oliveira, durante a execução da obra (figura 10, plantas A e D). Esta planta é composta por duas salas de 4 m x 4,5 m e três salas de 3 m x 5 m, todas com pé-direito de 3,00 m. Os dois corpos laterais tinham dimensões de aproximadamente 5 m x 5 m.

Na sua configuração atual, este edifício é conectado com o Edifício 14 (Exposição de Matemática), que é um dos edifícios não originais, a ser descrito adiante.

F - ADMINISTRAÇÃO

A-Projeto Original (1930)

B-Construção (c. 1941)

C-Projeto Original (1930), redesenhado pelo autor (2023).

D-Planta Pavto Principal. As-built (2002).

Figura 11

O edifício mais bem preservado de todo o conjunto é o da *Administração* (F). Em seu pavimento superior abriga copa e sanitário, uma sala de 6 m x 6 m, outra de 5 m x 5 m, e duas saletas de 3 m x 6 m, com pés-direitos entre 3,60 m e 4,00 m. Este pavimento é ocupado pela equipe da Estação Meteorológica (IAG-USP), que realiza medições e atividades de divulgação científica.

Também neste edifício, Oliveira procedeu a diversas alterações na construção original em relação aos seus próprios desenhos (figura 11, C e D). O pavimento térreo apresenta um saguão de 5 m x 6 m, um corredor de 3 m x 23 m, duas salas de 6 m x 8 m, duas salas de 3,5 m x 6 m, duas salas de 4 m x 4,5 m, e sanitários para ambos os sexos. Todos os ambientes têm pé-direito de 4,40 m. A planta praticamente se repete no pavimento inferior, mas com pé-direito de apenas 2,50 m.

O edifício conta com um belo vitral e dois medalhões em azulejo pintado, todos no saguão do pavimento inferior, com pé-direito duplo e que se conecta com o pavimento térreo através de uma elegante escada de 2,60 m de largura.

O *Pavilhão do Grande Equatorial* (D) sofreu diversas alterações em sua cobertura e se encontrava totalmente descaracterizado em 2001. Telhas em cimento amianto com beiral projetado cobriam a laje do corpo retangular, cuja platibanda fora demolida. A cúpula original havia sido eliminada e substituída por um telhado em seis águas, também com cimento amianto, sustentada por um pilar central de madeira. Fora instalada uma escada helicoidal de concreto pré-moldado modular, fazendo o acesso de manutenção do novo telhado. No lado esquerdo da fachada Sul foi construído um pequeno abrigo de serviço (figura 12, C e D).

D - PAVILHÃO do GRANDE EQUATORIAL

A - Projeto Original (1930) 0 5m

B - Construção (c.1941)

C - Antes do início do restauro (2006)

D - Antes do início do restauro (2006)

Figura 12

A *Residência do Empregado* (H) é utilizada atualmente como auditório com capacidade para 60 pessoas. O corpo original do edifício, com 6 m x 10 m, teve sua cobertura descaracterizada pela substituição de laje e platibanda por um telhado de duas águas com telhas de cimento amianto. Além disso, o edifício, que se encontra implantado no eixo Leste-Oeste, foi alongado em 17 m no sentido sul, criando outro desequilíbrio no traçado regulador original.

H - RESIDÊNCIA do EMPREGADO (Auditório)

A - Construção (c. 1941)

B - Vista Panorâmica Praça de Urânia (c. 1941)

Figura 13

Os Edifícios Não Originais

Dentre os edifícios não originais, os mais significativos são os de número 14 e 19, pois puderam ser utilizados para exposições rapidamente após a criação do CienTec, sem necessidade de grande investimento de recursos.

EDIFÍCIO 14 - EXPOSIÇÃO de MATEMÁTICA

Figura 14

O edifício 14 abriga a *Exposição de Matemática*. Como data de 1975 e foi construído em estrutura de concreto armado, foi possível ampliar seus espaços internos através da eliminação de paredes. Em seus dois pavimentos, conta com dois salões, um com 10 m x 13 m, e outro com 6 m x 13 m, sete salas de 3 m x 4 m, e duas salas de 5 m x

4 m, com pés-direitos de 3,00 m. O edifício é anexo ao *Pavilhão do Serviço Meridiano* (A).

EDIFÍCIO 19 - MUSEU CESAR LATTES

A - Planta Pavto Térreo (do autor)

B - Planta Pavto Superior (do autor)

C - Elevação Principal (do autor)

Figura 15

Situação semelhante é a do edifício 19, o *Museu Cesar Lattes*, que foi construído pelo IAG-USP em 1985 com pequenas salas de professores e reformado pelo CienTec em 2006 para abrigar diversas exposições interativas, além da Nave Mario Schenberg. Após a reforma, a configuração do edifício ficou conforme segue: um salão de exposições com 6 m x 23 m e outro com 6 m x 17 m, ambos com 2,80 m de pé-direito.

A Nave Mario Schenberg ocupava a ala Leste do edifício, em seus dois pavimentos, com um foyer de 11 m x 6 m e o espaço da nave com 13 m x 6 m. Era uma exibição interativa, na qual pequenos grupos de 3 a 4 visitantes eram responsáveis cada qual por uma das estações de comando da nave, trabalhando colaborativamente de forma a atingir os objetivos da missão proposta, que, apesar de se passar no espaço, focava principalmente em aspectos ambientais e de conservação de energia. Encontra-se atualmente desativada.

PRAÇA OSCAR SALA

A - Implantação (do autor)

0 50m

LEGENDA

- Parque CienTec
- Edifícios Originais (1941)
- Ampliação Proposta (2004)
- Edifícios Não-originais
- Edifícios Infraestrutura
- - - Eixo Norte-Sul

B - Foto Panorâmica do CienTec. No canto inferior direito, cobertura tensionada da Praça Oscar Sala. 2011.

C - Evento na Praça Oscar Sala. 2007.

Figura 16

O edifício é acessível, com sanitários em ambos os pavimentos e plataforma vertical para conectá-los. Foi implantado quase perpendicularmente ao eixo Norte-Sul: há um desvio de 1,9° em relação ao mesmo, que não é percebido pelo usuário.

Na reforma, os acessos tanto às Exposições quanto à Nave se dão por um saguão que atravessa o edifício exatamente no Eixo Norte-Sul e leva à Praça Oscar Sala, concluída em 2010. A praça tem uma área plana e descoberta de 1.500 m², e uma área de 1.000 m² abrigada através de uma cobertura tensionada branca (figura 16).

Conclusões

Até agora apresentamos o Parque CienTec ao leitor e abordamos sua herança histórica e arquitetônica. Na Parte II trataremos das bases conceituais relacionadas ao patrimônio arquitetônico e ambiental, assim como do dimensionamento de espaços para Science Centers, e apresentaremos uma nova proposta para o CienTec.